

CONSULTÓRIO NA RUA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: CUIDADO INTEGRAL E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

DOI: 10.5281/zenodo.19065499

Sofia de Almeida Bernardes¹

¹Psicologia - Universidade Federal Fluminense
sofiabernardes@id.uff.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6038294677046101>

Giuliana Maciel Valente²

²Psicologia - Universidade Federal Fluminense
gmvalente@id.uff.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3760203755142568>

Maria Eduarda Corrêa França³

³Psicologia - Universidade Federal Fluminense
eduardafranca@id.uff.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2341312755119165>

AT01: Integração de serviços e cuidados.

Introdução: O cuidado à população em situação de rua configura-se como um desafio para a Atenção Primária à Saúde (APS), considerando as múltiplas vulnerabilidades sociais, econômicas e em saúde que atravessam esse grupo. Nesse contexto, o Consultório na Rua (CnaR) apresenta-se como uma política inovadora para a efetividade do cuidado integral, ao adotar uma abordagem territorial que reconhece o território como um espaço vivo e produtor de subjetividades. O CnaR se insere no campo da APS por operar como porta de entrada do SUS, fundamentando-se nos atributos de primeiro contato, vínculo longitudinal, integralidade, atuação no território e articulação em rede. Destaca-se ainda sua concepção como dispositivo de política intersetorial, voltada para usuários de álcool e outras substâncias psicoativas, agravos frequentes entre a população em situação de rua. Para esses casos, a Redução de Danos (RD) constitui estratégia central, ao priorizar o cuidado em detrimento de práticas punitivas e moralizantes. **Objetivo:** Refletir sobre o CnaR enquanto dispositivo da APS voltado ao cuidado integral e em liberdade da população em situação de rua. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, construída a partir da análise de produções científicas e documentos normativos que abordam o CnaR, a APS e a RAPS. **Resultados:** Os resultados apontam que o CnaR se fundamenta no conhecimento do território e na compreensão das diferentes formas de vida, priorizando a construção de vínculos baseados na confiança, no respeito aos tempos e modos de vida e na escuta qualificada. Trata-se de uma abordagem que não se orienta pelo controle, cadastramento ou intervenção imediata, mas pela presença, pelo acolhimento e pela construção gradual do cuidado. O CnaR configura-se como um dispositivo privilegiado da APS para o desenvolvimento de práticas de promoção da saúde. Como serviço de portas abertas, o CnaR constitui importante ponto de acesso à APS, com o objetivo de acolher e não recolher, evitando práticas burocráticas de passagem. As práticas do CnaR articulam liberdade, singularidade e integração entre as redes de saúde, possibilitando a longitudinalidade do cuidado a partir de ações simples que fortalecem o vínculo. No cuidado às pessoas que fazem

uso de substâncias psicoativas, a RD emerge como estratégia central, ao buscar minimizar os impactos do uso tanto para os indivíduos quanto para a sociedade, priorizando o acolhimento em detrimento da criminalização. **Conclusão:** O CnaR se configura como um importante dispositivo da APS para a ampliação do acesso e para a efetivação do cuidado integral à população em situação de rua. Ao atuar de forma territorial, intersetorial e articulada com a RAPS, o CnaR contribui para a integração entre serviços e para a construção de práticas de cuidado baseadas no vínculo, na escuta e no respeito às singularidades dos sujeitos. Nesse contexto, a RD destaca-se como estratégia ético-política que orienta intervenções pautadas no cuidado em liberdade, no reconhecimento da autonomia e na promoção da equidade. Assim, o fortalecimento do CnaR e de sua articulação em rede mostra-se fundamental para a consolidação de práticas de saúde mais inclusivas.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Consultório na Rua; População em Situação de Rua; Rede de Atenção Psicossocial.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (2017) — normativa que define os princípios, diretrizes e organização da APS/SUS. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 maio. 2013. Seção 1, nº 96, p. 37-40. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html

ENGSTROM, E. M., TEIXEIRA, M. B. (2016). Equipe “Consultório na Rua” de Manguinhos, Rio de Janeiro, Brasil: práticas de cuidado e promoção da saúde em um território vulnerável. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(6), 1839–1848, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015216.0782016>

SAMPAIO, M. L. BISPO JR. J. P. Dimensão epistêmica da Reforma Psiquiátrica Brasileira: significados de gestores, profissionais e usuários. *Rev. Interface - Comunicação, Saúde, Educação*. Botucatu, v. 25, p. 01-19, 2021. Disponível em <https://www.scielo.br/j/icse/a/f3NwwqqfMvHkHRcdwHRKRGm/?lang=pt#>